

**MEDIA VA AXBOROT SAVODXONLIGI KONTEKSTIDA
TELEXABARLAR: RAQAMLI JURNALISTIKA VA PR FORMATLARI
UYG'UNLIGI**

**(Qoraqalpog'iston televideniyesi va “O'zbekiston 24” informatsion
dasturlari misolida)**

*Aysuliy KAMALOVA,
O'zJOKU magistranti,
aysuliy.12@gmail.com*

ORCID: 0009-0001-5496-5807

Annotatsiya. Mazkur tezis media va axborot savodxonligining raqamli jurnalistika sharoitida tutgan o'rnini hamda telexabar janrining PR formatlari bilan uyg'unlashuvi masalasiga bag'ishlangan. Tadqiqotda Qoraqalpog'iston televideniyesining informatsion dasturlari hamda “O'zbekiston 24” telekanali tajribalari qiyosiy tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari O'zbekiston telekanallari uchun media savodxonlikni rivojlantirish va raqamli kommunikatsiyani kuchaytirish bo'yicha muhim xulosalar beradi.

Kalit so'zlar: media savodxonligi, O'zbekiston 24, PR formatlari, Qoraqalpog'iston televideniyesi, raqamli jurnalistika, telexabar

Kirish

Bugungi globallashtirish va raqamli texnologiyalar asrida jurnalistika yangi bosqichga o'tmoqda. An'anaviy media turlarining, xususan, televideniyaning asosiy janrlaridan biri bo'lgan telexabarlar endilikda raqamli axborot makonida o'zining yangi kommunikativ funksiyalarini bajarmoqda. Raqamli jurnalistika sharoitida telexabarlar endi nafaqat yangilik yetkazuvchi vosita, balki axborotni tahlil qiluvchi

va jamoatchilikni ongli axborot iste'moliga yo'naltiruvchi platforma sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu jarayonda media va axborot savodxonligi darajasi faqatgina auditoriya uchun emas, balki jurnalistlar uchun ham muhim ko'rsatkichga aylandi. Axborot muhitining raqamlashuvi va platformalararo integratsiya televideniye amaliyotini ham tubdan o'zgartirdi. Telexabar dasturlari endi nafaqat efirda, balki onlayn-kanallar, ijtimoiy tarmoqlar va mobil ilovalarda ham uzatiladi — bu esa jurnalistika formatlari bilan PR-texnikalarning chalg'ishiga olib kelmoqda. O'zbekistonda mintaqaviy telekanallar hamda milliy axborot kanallari o'z auditoriyalariga moslashish uchun raqamli vositalardan foydalanmoqda. O'zbekistonda, xususan, Qoraqalpog'iston Respublikasida telekanallar faoliyatida axborotni tezkor, haqqoniy va tahliliy shaklda yetkazish masalasi dolzarb bo'lib turibdi. Shu nuqtai nazardan, maqolada Qoraqalpog'iston va “O'zbekiston 24” telekanalining xabar informatsion dasturlari qiyosiy tahlil qilinadi hamda ularning media va axborot savodxonligi, raqamli jurnalistika hamda PR formatlari bilan uyg'unligi tahlil qilinadi.

Natija va mulohazalar

1. Media va axborot savodxonligi tushunchasi: nazariy asoslar

Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev o'z chiqishlarida: “Bugungi kunda yolg'on va asossiz ma'lumotlarni tarqatish orqali odamlarni aldash, to'g'ri yo'ldan chalg'itish holatlari ko'payib borayotgani aholining media savodxonligini oshirishni oldimizga kechiktirib bo'lmaydigan vazifa qilib qo'yimoqda”- (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy veb-sayti, n.d.) deya bildirgan fikrlari orqali aholining media va axborot savodxonligi bugungi kundagi dolzarb mavzuga aylanayotganini bilishimiz mumkin.

Media va axborot savodxonligi —«soyabon», ya'ni bir tushuncha mazmunida ikki ma'no birlashgan atama sifatida YUNESKO tomonidan tavsiya etilgan. Uning mohiyatini anglash uchun har bir tushuncha o'zagini bilish zarur. «Media»

atamasi (lotincha -medium, ya'ni vosita, vositachi, usul) turli ko'rinishdagi kommunikatsiya va axborot vositasini anglatadi. (Xalikova N. 2022)

Media savodxonlik va axborot madaniyati insonlarga turli media shakllarini va xabarlarini tahlil qilish, baholash va yaratishga imkon beradigan ko'nikmalar to'plamidir. Qaysi manba ishonchli, qaysi manbada noto'g'ri xabarlar tarqalishi mumkinligini media savodxonligi yuqori bo'lgan odam osongina sezishi mumkin bo'ladi. Media savodxonlik — insonlarga turli media shakllarini va xabarlarini tahlil qilish, baholash va yaratishga imkon beradigan ko'nikmalar to'plamidir. Qaysi manba ishonchli, qaysi manbada noto'g'ri xabarlar tarqalishi mumkinligini media savodxonligi yuqori bo'lgan odam osongina sezishi mumkin bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, media savodxonlik — bu tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini ommaviy axborot vositalari orqali uzatiladigan xabarlar va belgilarga qo'llash qobiliyati. (Abdullayeva, Ro'ziyev, & Ismoilova, 2024)

Axborot savodxonligi –axborotni tanlash, baholash, qayta ishlash va uzatish borasidagi ko'nikmalar va malakalar majmuini bildiradi. Axborot savodxonligi axborotga egalik, uni baholash va axloqiy qoidalarga rioya qilgan holda foydalanishning muhimligini e'tirof etadi. (Xalikova N. 2022)

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda media va axborot savodxonligini rivojlantirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan. Prezidentimiz o'z chiqishlarida jurnalistikaning jamiyatdagi o'rni va mas'uliyatini alohida ta'kidlab, “axborot maydoni bu — ijtimoiy ongning ko'zgidir” degan edi. (Mirziyo.uz.2023). Demak, telexabarlarini yaratishda jurnalistning axborot savodxonligi darajasi bevosita efirga chiqayotgan materiallarning sifatiga ta'sir qiladi.

2. Raqamli jurnalistika va telexabarlar formatining o'zgarishi

Raqamli jurnalistika bugungi kunda axborot tarqatish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Internetning keng tarqalishi, mobil qurilmalar va ijtimoiy tarmoqlar raqamli jurnalistikani rivojlantirib, an'anaviy jurnalistika usullarini yanada

rivojlantirishga imkon yaratdi. Raqamli muhitda yangiliklar va axborotlar tezda tarqatilmogda, bu esa o'quvchilarga yangiliklardan bir zumda xabardor bo'lish imkonini beradi. An'anaviy jurnalistika, odatda, bosma nashrlar (gazetalar, jurnallar) va efir (televidenie, radio) orqali amalga oshiriladi. Bu usullar ko'pincha bir tomonlama axborot tarqatishga asoslangan bo'lsa, raqamli jurnalistika interaktivlikni ta'minlaydi. O'quvchilar nafaqat axborot olish, balki uning ustida fikr bildirish, baham ko'rish va muhokama qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shunday qilib, raqamli jurnalistika kommunikatsiya jarayonini yangilab, axborot iste'molini osonlashtiradi. (Abdullayeva Y, 2024). Raqamli jurnalistika televideniye uchun ham yangi texnologik imkoniyatlar yaratdi. Bugun telexabarlar:

- ijtimoiy tarmoqlardan tezkor ma'lumot olish,
- onlayn efir va interaktiv aloqa,
- video-matn formatida qisqa xabar tayyorlash,
- PR va vizual uslublaridan foydalanish

Bu holat televideniye xabar janrining yangi — raqamli kommunikativ shaklga o'tganini ko'rsatadi.

3. Telexabarlar tili va PR formatlari uyg'unligi

Telexabar — voqeani qisqa, lo'nda va holis tarzda tomoshabinga yetkazish janridir. Informatsion dasturlar nafaqat xabar manbai, balki jamoatchilik fikrini shakllantiruvchi, tahliliy-axborot maydoni sifatida ham xizmat qiladi.

Har bir informatsion dastur mamlakatimizda yuz berayotgan voqea hodisalarni tezkorlik bilan yetkazib beruvchi hamda aholini o'zi uchun muhim bo'lgan ma'lumotlardan xabardor etuvchi ko'rsatuvdir. (Hatamov, M. 2025).

Bugungi kunda ko'plab telekanallar, xususan, “O'zbekiston 24” va “Qoraqalpog'iston TV” telexabar formatiga PR elementlarini kiritmoqda. Bu brend imijini mustahkamlash, auditoriya ishonchini oshirish va kommunikativ ta'sirni kuchaytirish maqsadida amalga oshirilmoqda.

Misol uchun, “O‘zbekiston 24” telekanalining “Fakt-24” (27.10.2025) informatsion dasturida *“Davlatimiz rahbari tomoidan yaratib berilgan sharoit va imkoniyatlardan unumli foydalangan Chek-Xitoyliklarning rivojlanish dadil qadamlari haqida. Yangi O‘zbekiston nafasi Chek-Xitoyliklarga ham kirib borgani rost. Prezidentimiz olib borayotgan odilona siyosati...”* va “Axborot 24” (27.10.2025) dasturida *“..prokuratura organlari tashabbusi bilan 53 nafar biznes g‘oyalarini amalga oshirish istagida bo‘lgan bitiruvchilarga 630 mln so‘m imtiyozli kredit ajratildi”*. Bu jummalarda *“davlatimiz rahbari yaratib bergan sharoit”* iborasi orqali Prezident faoliyati ijobiy tarzda yoritilmoqda. Xabar neytral emas — u rahbarning xalq uchun yaratayotgan imkoniyatlarini ta’kidlash orqali ijobiy imij shakllantiradi. *“Yangi O‘zbekiston”* iborasi milliy brend sifatida ishlatilmoqda. *“Odilona siyosat”* esa Prezidentning adolatli rahbar sifatidagi obrazini mustahkamlaydi. Bu iboralar orqali davlat siyosati xalqaro ijobiy obrazda ko‘rsatilmoqda.

Qoraqalpog‘iston telekanalining “Xabar” informatsion dasturlarida esa *“..bugun yurtboshimizning e’tibori bilan mana shunday yordamga muhtoj bo‘lgan insonlarga davlat qo‘l-qanot bo‘lmoqda...”*, (27.10.2025-yilgi sonida) *“..respublikamizda amalga oshirilayotgan har bir islohat “inson qadri uchun” degan ezgu tamoyilni o‘ziga mujassam etmoqda”* (25.10.2025-yilgi sonida) – kabi jumalar orqali davlat tashabbuslari samaradorligini targ‘ib qiluvchi, ijtimoiy-emotsional PR elementlari qo‘llanilgan.

PR formatlarining telexabarlarga kirib kelishi quyidagicha namoyon bo‘lmoqda:

- ijobiy obrazlar orqali muayyan tashkilot yoki shaxs imijini shakllantirish;
- davlat islohotlarini targ‘ib etuvchi xabarlarining ustunligi;
- jurnalist nutqida ta’sirchan, emotsional ohangning kuchayishi.

Bu holat telexabarlar tilini reklama va PR diskursi bilan uyg‘unlashtiradi, biroq ayni paytda jurnalistik ob’ektivlikka ta’sir ko‘rsatishi ehtimoli mavjud.

Qoraqalpog‘iston televideniyesi va “O‘zbekiston 24” telekanallarining qiyosiy tahlili

Qoraqalpog‘iston televideniyesi (“Qaraqalpaqstan TV”) Qoraqalpog‘iston hududida joylashgan davlat telekanali. 1964-yil 5-noyabrda “Nukus telemarkazi” rasman foydalanishga topshirilgan. Bu qoraqalpoq xalqining ma’naviy hayotidagi eng katta yangilik bo‘lib, aholi ilk bor o‘z mamalakatida sodir bo‘layotgan voqealardan “Televizion yangiliklar” (“Televiziyaliq ja’nalıqlar”) orqali xabardor bo‘la boshlagan.(Allamberganova P, 2024)

Qoraqalpog‘iston televideniyesida ijtimoiy-siyosiy, madaniy, ma’rifiy ko‘rsatuvlari bilan birgalikda informatsion dasturlari efirga uzatiladi. Informatsion dasturlari uch tilda qoraqalpoq, o‘zbek va rus tillarida olib boriladi.

- “Xabar” dasturi- qoraqalpoq, o‘zbek va rus tillarida asosan Qoraqalpog‘iston hududidagi ijtimoiy-siyosiy va kundalik aholi hayotida ro‘y berayotgan o‘zgarishlar, islohatlar haqidagi xabarlar kun davomida efirga uzatiladi.

- “Yangiliklar” (“Ja’nalıqlar”) - hududdagi yangiliklar qoraqalpoq tilida kun davomida berib boriladi.

- “Háptelik”- axborot-tahliliy dasturi hafta davomidagi aholining ijtimoiy-siyosiy hayotida ro‘y berayotgan yangiliklarning tahliliy soni qoraqalpoq tilida yakshanba kuni efirga uzatiladi.

- “Maxsus reportaj”- o‘zbek tilida turli hududlardan tayyorlangan maxsus reportajlarga asoslangan bo‘lib, ushbu lavhalar “O‘zbekiston 24” telekanalining “Axborot 24” informatsion dasturlarida hududlardan olingan reportaj xabarlar sifatida efirga uzatiladi.

- “Intervyu +” - qoraqalpoq tilida turli xil dolzarb mavzular bo‘yicha mutaxassislardan intervyular olinib, efirga uzatiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 2-maydagi PQ-2944-son “O‘zbekiston 24” axborot-tahliliy teleradiokanalini tuzish va uning faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida qaroriga (<https://lex.uz/ru/docs/4915177>) muvofiq

O'zbekistonda yangi tashkil etilgan “O'zbekiston-24” telekanali sinov efirlarini, 24-iyul kuni soat 10:00 da “O'zbekiston-24” telekanali ilk bor efirga chiqdi. (zamin.uz) Ushbu telekanal 24 soat davomida O'zbekiston va dunyo bo'ylab ro'y berayotgan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ma'rifiy yangiliklar bilan aholini xabar informatsion dasturlari orqali doimiy xabardor qilib kelmoqda.

“Axborot 24”- o'zbek va rus tillarida kun davomida jahon va O'zbekiston hududida ro'y berayotgan yangiliklar, Prezident farmon va qarorlari mazmuni, iqtisodiy, ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy mazmundagi xabarlar;

“Studiya 24”- ijtimoiy- siyosiy , turli mavzu, farmon, buyruq va qarorlarning amalda bajarilishi va ularning mazmun-mohiyatini ochib beradi;

“Dunyo24”- dunyo bo'ylab yuz berayotgan voqealar haqida xabarlar;

“Global 24”- dunyo siyosiy maydonida yuz berayotgan voqea-hodisalar sharhi;

“Fakt 24”- Xorijda O'zbekiston haqidagi fikr mulohazalar va faktlar bilan tanishtirib boradi;

“Tahlilnoma”- o'zbek va rus tillarida hafta davomidagi yuz bergan xabar va yangiliklarning tahliliy ko'rsatuvi;

Telexabarlar mazmuni bo'yicha turli yo'nalishlarda alohida efirga uzatiladi. Masalan, “Vaziyat 24”- dasturida asosan qonunbuzarlik, jinoyat, hududlarda olib borilayotgan profilaktika bo'yicha ishlar yoritib boriladi. “Mening tamarqam”- agrar sohasi bo'yicha, “Sport 24” sport haqidagi yangiliklar bilan aholini xabardor qilib boradi.

Bugungi raqamlashuv va internet, ijtimoiy tarmoqlar faoliyatining rivojlanishi natijasida axborotni tezkorlik bilan aholiga yetkazish, auditoriya sonini oshirib, e'tiborini jalb qilish va telekanallar o'z brendini rivojlantirish maqsadida ko'rsatuv va dasturlarini muntazam ijtimoiy tarmoqlarga joylab borish yo'lga qo'yilmoqda. Shu kabi, “Qoraqalpog'iston televideniyesi” va “O'zbekiston 24” telekanallari ham ijtimoiy tarmoqlarda o'z sahifalari ega. Tarmoqlarda domiy kundalik efirga uzatilayotgan ko'rsatuv va informatsion dasturlar, anonslar, lavhalar, to'g'ridan-

to'g'ri jonli efirlar amalga oshiriladi hamda tomashabinlar bilan interaktivlik yo'lga qo'yilib, savol- javoblar va izohlarda o'z fikr mulohazalarini qoldirish imkoniyatlari yaratilgan.

1-jadval. “Qoraqalpog‘iston” va “O‘zbekiston 24” telekanallarning ijtimoiy tarmoqdagi faolligi, obunachilar soni (26.10.2025 yil hisobida)

	Ijtimoiy tarmoqlar	“Qoraqalpog‘iston” TV	“O‘zbekiston 24”
1	Telegram	954	13.955
2	Facebook	675	155
3	Instagram	1052	180.000
4	Youtube	30.600	38.400

Ushbu grafikdagi obunachilar soning ko'rsatkichlari bo'yicha tahlil qilsak, “O‘zbekiston 24” telekanali “Qoraqalpog‘iston TV” ga nisbatan ancha keng auditoriyaga ega va ijtimoiy tarmoqlarda faolroq, bugungi raqamlashayotgan jurnalistika talablariga mos ravishda rivojlanib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Bunga asosiy sabab “Qoraqalpog‘iston” telekanalining o'zi joylashgan hudud aholisinigina qamrab, faqat hududiy yangiliklar bilan cheklanib qolayotgani, xorijiy xabarlarning yo'qligi, siyosiy-tahliliy ko'rsatuvlarning kamligi, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatuvlarni joylashdagi tezkorlikning yetishmasligi, auditoriya bilan aloqaning pastligi ham kanalning nisbatan rivojlanish va integratsiya jarayonidan orqada qolishiga sabab bo'lmoqda.

Raqamli jurnalistika klassik efir televideniyesining funksiyalarini tubdan o'zgartirdi. “O‘zbekiston 24” telekanali o'zining YouTube kanali, Telegram sahifasi va veb-portali orqali real vaqt rejimida xabarlarni yangilaydi, multimedia formatidan (video, infografika, podkast) faol foydalanadi. Respublikaning barcha hududlari bo'ylab keng qamrovga ega va O‘zbekiston va jahon siyosiy maydonida yuz berayotgan yangiliklarni tezkorlik bilan 24 soat davomida efirga berib boradi.

Youtube orqali jonli efirlar, Telegram sahifasida esa xabar informatsion dasturlaridan lavhalar davomiy joylab boriladi. Shu sababdan ham, ushbu kanal boshqa kanallarga nisbatan faolroq va keng auditoriyaga ega.

Xulosa

Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, raqamli jurnalistika davrida telexabarlar an'anaviy xususiyatlarini saqlagan holda yangi kommunikativ va PR funksiyalarni o'zlashtirmoqda. Media va axborot savodxonligi darajasi esa jurnalistlarning tahliliy fikrlash, axborotni ishonchli manbalardan olish va uni obyektiv tarzda yetkazishida hal qiluvchi rol o'ynaydi.

“O'zbekiston 24” telekanali raqamli platformalardan faol foydalanish, onlayn interaktivlik va tahliliy yondashuv orqali raqamli jurnalistika talablariga moslashgan bo'lsa, “Qoraqalpog'iston TV”da bu jarayon hali to'liq shakllanmagan.

Tavsiyalar:

Media savodxonlikni oshirish: jurnalistlar uchun raqamli kommunikatsiya va media tahlil bo'yicha muntazam treninglar tashkil etish.

Telexabar formatini yangilash: ijtimoiy tarmoqlar va onlayn platformalarda qisqa, vizual va interaktiv shakllarni keng joriy etish.

PR elementlarini balanslash: axborotning obyektivligi saqlangan holda PR uslublaridan mo'tadil foydalanish.

Qoraqalpog'iston TV uchun: xorijiy yangiliklar, tahliliy dasturlar va multimedia formatlarini kuchaytirish, ijtimoiy tarmoq sahifalarini faollashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

Abdullayeva, B. S., Ro'ziyev, Y. Z., & Ismoilova, K. V. (2024). Mediasavodxonlik va axborot madaniyati. Toshkent: Donishmand ziyosi.

Abdullayeva, Y. A. (2024, December 24). Raqamli jurnalistika va uning an'anaviy jurnalistikaga ta'siri. In MESAS Conference Proceedings. <https://esiconf.org/index.php/MESAS/issue/view/16>

Allamberganova, P. (2024). Qoraqalpog'iston televideniyesi tarixi. Toshkent: Ma'rifat.

Hatamov, M. (2025). Telekanallar dasturlarida informatsion ko'rsatuvlarning tutgan o'рни va ahamiyati. Akademicheskie issledovaniya v sovremennoy nauke, 4(29), 91–95. URL: <https://inlibrary.uz/index.php/arims/article/view/99410>

Xalikova, N. M. (2022). Media va axborot savodxonligi. Journal of New Century Innovations, 19(7), 6–10. <https://newjournal.org/new/article/view/2074>

Mirziyoyev, Sh. M. (2023, June 27). It is necessary that the media become a real “mirror of society.” Mirziyo.uz. <https://president.uz/en/lists/view/6505>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy veb-sayti. (n.d.). Multimedia bo'limi. https://president.uz/oz/site/multi-media?menu_id=14&page=6&per-page=15

Zamin.uz. (n.d.). “O'zbekiston 24” telekanali o'z faoliyatini boshladi. URL: <https://zamin.uz/uz/ozbekiston/23577-ozbekiston-24-telekanali-oz-faoliyatini-boshladi.html>

TELENEWS IN THE CONTEXT OF MEDIA AND INFORMATION LITERACY: INTEGRATION OF DIGITAL JOURNALISM AND PR FORMATS

(A Case Study of Karakalpakstan Television and “Uzbekistan 24” News Programs)

Abstract. This thesis explores the role of media and information literacy in the context of digital journalism and examines the integration of television news genres with PR formats. The study provides a comparative analysis of informational programs on Karakalpakstan Television and the “Uzbekistan 24” TV channel. The research findings highlight important conclusions for enhancing media literacy and strengthening digital communication practices within Uzbekistan's television sector.

Keywords: media literacy, Uzbekistan 24, PR formats, Karakalpakstan Television, digital journalism, television news

ТЕЛЕНОВОСТИ В КОНТЕКСТЕ МЕДИА- И ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ: ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ И PR-ФОРМАТОВ

**(На примере Каракалпакского телевидения и информационных
программ канала «Узбекистан 24»)**

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию роли медиа- и информационной грамотности в условиях цифровой журналистики, а также процессу интеграции жанра теленовостей с PR-форматами. В исследовании проведён сравнительный анализ информационных программ Каракалпакского телевидения и телеканала «Узбекистан 24». Полученные результаты позволяют сделать важные выводы о развитии медиаграмотности и укреплении цифровых коммуникаций в телесфере Узбекистана.

Ключевые слова: медиаграмотность, Узбекистан 24, PR-форматы, Каракалпакское телевидение, цифровая журналистика, теленовости